

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

TA'LIMDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALAR

Tursunov Yahyobek Baxtiyorjon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti "Axborot tizimlari va texnologiyalari" ta'lim yo'nalishi 22-160
guruh talabasi ytursunov0807@gmail.com

Adasheva Mavludaxon Umataliyevna

Toshkent davlat agrar universiteti "Axborot tizimlari va texnologiyalari" kafedrasida dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) 19mavluda72@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Турсунов Яхёбек Бахтиёржон угли

Студент группы 22-160 направления «Информационные системы и технологии»
Ташкентского государственного аграрного университета ytursunov0807@gmail.com

Адашева Мавлудахон Уматалиевна

Доцент кафедры «Информационные системы и технологии»
Ташкентского государственного аграрного университета, доктор философии (PhD) по
педагогическим наукам 19mavluda72@gmail.com

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Tursunov Yahyobek Baxtiyorjon ogli

Student of Group 22-160, Bachelor's program "Information Systems and Technologies", Tashkent
State Agrarian University

ytursunov0807@gmail.com

Adasheva Mavludakhon Umataliyevna

Associate Professor of the "Information Systems and Technologies" Department, Tashkent State
Agrarian University, doctor of philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

19mavluda72@gmail.com

ANNOTATSIYA: XXI asr texnologiyalar davri bo'lib, yurtimizning barcha jabhalarda keng qo'llaniladi. Jumladan, ta'lim tizimini takomillashtirish, rivojlantirish va shakillantirish doirasida innovatsion axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan keng talqinda foydalanilmoqda. Uning ta'lim tizimiga kiritilishi o'qituvchi, o'quvchi, ularning ota-onalari uchun bir qator qulayliklarni yaratib berdi. Maqolada multimedial ta'lim tushunchasi va uning bugungi kunda tutgan o'rni haqida so'z boradi. Shuningdek axborot texnologiyalari va ularning ta'limni rivojlanishiga ta'siri va tutgan o'rni haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: Axborot kommunikatsiya texnologiyalari, mediata'lim, ommaviy axborot vositalari, televideniye, gadjet, global tarmoq.

АННОТАЦИЯ: XXI век является веком технологий, которые широко применяются во всех сферах нашей страны. В частности, в рамках совершенствования, развития и формирования системы образования активно используются инновационные информационно-коммуникационные технологии. Их интеграция в образовательную систему создала ряд удобств для преподавателей, учащихся и их родителей. В статье рассматривается понятие мультимедийного обучения и его роль в современном мире. Кроме того, обсуждаются информационные технологии, их влияние на развитие образования и занимаемое ими место.

Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии, медиаобразование, средства массовой информации, телевидение, гаджеты, глобальная сеть.

ABSTRACT: The 21st century is an era of technology that is widely applied in all spheres of our country. In particular, innovative information and communication technologies are actively used to improve, develop, and shape the education system. Their integration into the educational system

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

has created a number of conveniences for teachers, students, and their parents. This article discusses the concept of multimedia learning and its role in today's world. Additionally, it explores information technologies, their impact on the development of education, and the place they occupy.

Keywords: Information and communication technologies, media education, mass media, television, gadgets, global network.

Kirish. Bugungi zamon shiddat bilan rivojlanayotgan davrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qishloq xo‘jaligi tizimiga olib kirish ishlari olib borilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev o‘zining “Yangi O‘zbekiston Strategiyasi” asarida shunday yozadi: “Dunyo miqyosida raqobat keskinlashib borayotgan hozirgi murakkab davrda mamlakatimizni ilmfan yutuqlari, yuqori texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish va yangilash muhim vazifamizga aylandi” [1].

Texnologiya grek tilidan (techne) tarjima qilinganda san‘at, maxorat, bilish ma‘nolarini anglatadi, bular esa o‘z navbatida jarayonlardir. Jarayonlar - bu qo‘yilgan maqsadga erishish uchun ma‘lum xarakterliklar majmuasidir.

Axborot texnologiya - obyekt, jarayon yoki xodisa (axborot maxsulot) xolati haqida yangi sifatidagi ma‘lumotlarni olish uchun foydalanadigan ma‘lumotlarni (birlamchi) yigish, ishlov berish va o‘zlatish vositalari hamda usullari majmuasidir.

Ayni paytda axborot texnologiya haqida fikr yuritganda, ko‘pgina «yangi», «kommunikatsion» yoki «zamonaviy» so‘zlarini qo‘shib ishlatiladi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyasi - bu zamonaviy kompyuterlar va telekommunikatsion vositalaridan foydalanadigan, foydalanuvchi ishlashi uchun «do‘stona» interfeysga ega bo‘lgan axborot texnologiyasi demakdir.

Xozirgi kunda o‘quv jarayonida quyidagi AKTlar ishlatiladi: elektron pochta, audipochta, elektron kalendar, telekonferensiya, audiokonferensiya, videokonferensiya, chat, electron darsliklar, elektron test va boshqalar.

XX asrning oxirgi o‘n yilligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari insonlar hayot tarzi va jamiyat rivojiga ta‘sir qiluvchi asosiy omillardan biri bo‘lib qoldi. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal rivojlanishi natijasida insonlar hayotining barcha yo‘nalishlarida chuqur o‘zgarishlar ro‘y bermoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson hayotining barcha jabhalarini, ya‘ni ish faoliyatini ham, muloqotini ham, maishiy va madaniy sohalarini ham qamrab olmoqda. Ular har bir odamga hayot kechirish darajasini rivojlantirish va yaxshilash uchun katta imkoniyatlarni ochib berib uni jahon axborot jamiyatiga qo‘shilishiga imkoniyat yaratmoqda (***1-rasm***).

1-rasm. Jahon mintaqalarida axbarot-kommunikatsiya texnologiyalari bozorini rivojlantirish darajasi 2000 yilga nisbatan.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Hozirgi kunda AKTlar ta’lim tizimida asosan to‘rt yo‘nalishda:

- o‘rganish obekti sifatida;
- o‘qitishning texnik vositalari sifatida;
- ta’limni boshqarishda;
- ilmiy-pedagogik izlanishlarda foydalanilmoqda.

O‘quv-tarbiya jarayonida AKTlar asosan to‘rt tartibda:

passiv qo‘llash – kompyuter oddiy hisoblagich kabi;

reaktiv muloqat – kompyuter imtihon oluvchi sifatida;

faol muloqat – kompyuter talabaga yo‘l – yo‘riq berish va imtihon olishda;

interfaol muloqat – kompyuter sun‘iy intellekt sifatida, ya’ni talaba bilan muloqat qilishda foydalaniladi.

2-rasm. Jahon mintaqalarida axbarot-kommunikatsiya texnologiyalari bozorini rivojlantirish darajasi 2020 yilga nisbatan.

Yuqoridagi (2-rasm) diagrammada ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda Yaponiya sotsial turmush tarziga axborot – kommunikatsiya texnologiyalarni olib kirish borasida ilg‘orlab bormoqda. Shu o‘rinda internet tarmoqlari orqali ma’lumotlar yetkazib berish darajasi ham qator mamlakatlarda yuqori ko‘rsatkichlarga ega.

Axborot-kommunikatsiya sohasini davlat tomonidan tartibga solishning samaradorligini baholashning ilmiy usullariga aniqlik kiritilgan. L.D.Reyman ta’kidlaganidek, siyosiy maydondagi yetakchilik qilayotgan partiyalarning o‘zgarishi jamiyat iqtisodiy rivojining har bir muayyan bosqichida davlat boshqaruvi usullarini o‘zgartirishga bulgan ehtiyojini aks ettiradi [2].

O‘zbekistonda ta’lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri bu ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bilan bog‘liq hisoblanadi.

Bu kabi vazifalarni bajarish kadrlar tayyorlash milliy modelini amalga oshirishning bosqichlarida belgilab berilgan bo‘lib, uning kelajakdagi istiqboli Prezidentimiz tomonidan ilmiy asoslab berildi. Modelni amaliyotga tatbiq etish o‘quv jarayonini texnologiyalashtirish bilan uzviy bog‘liqdir. Ilmiy texnikaviy taraqqiyot ishlab chiqarishning ko‘p sonli tarmoqlari bilan bir qatorda ta’lim sohasiga ham zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Shu boisdan, kadrlar tayyorlash milliy dasturida “o‘quv-tarbiyaviy jarayonni ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalari bilan ta’minlash“ zarurati e’tirof etildi, uning ikkinchi va uchinchi bosqichlarida bajariladigan jiddiy vazifalardan biri sifatida belgilandi”[3].

Nima uchun bugungi kunda ta’limda axborot texnologiyalarini joriy etishning nazariy asosini yaratish va amaliyotga tatbiq etish zaruriyati paydo bo‘ldi? Birinchidan, o‘qituvchini o‘quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki bilimlarni egallash manbalaridan biriga aylanib qolayotganligi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bo‘lsa, ikkinchidan, ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanayotgan bosqichida axborotlarning keskin ortib borayotganligi va ulardan o‘qitish jarayonida foydalanish uchun vaqtning chegaralanganligi, shuningdek, talabalarni kasbiy faoliyatga mukammal tayyorlash talablari ta‘lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda ta‘lim sohasida ro‘y berayotgan tub yangilanishlar har bir ta‘lim muassasasida o‘quv jarayoni metodik ta‘minotini rivojlantirishni talab etadi. Bu vazifalarni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi RF-5847-son Farmoniga 1-Ilova hisoblangan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish KONSERSIYASI 3-bob. “Oliy ta‘lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo‘nalishlari”ining 2-§. “Ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish” asosida shakllantirilgan bo‘lib, ushbu raragrafda Ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo‘yicha qator tadbirlar amalga oshiriladi [4]

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari yaqin yillar ichida pedagogik innovatsiyalarning asosiy manbai bo‘lib qoladi. Shu o‘rinda bizning Toshkent davlat agrar universitetimizda ham ta‘lim va tarbiya sohasida zamonaviy AKT vositalaridan keng qo‘llanilmoqda. Bularni dars jarayonlarida texnik vositalar: zamonaviy kompyuter, video proyektor, elektron doska, video kamera, telefon o‘chirgich (No signal) qurilma kabi gadjetlar va ular qo‘llanilishi natijasidagi samarada ko‘rish mumkin.

Ta‘lim oluvchilar uchun mustaqil bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ta‘limning elektron axborot resurslarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni yaratish ta‘lim mazmunini takomillashtirishning zaruriy shartlaridan biri sanaladi.

Zamonaviy ta‘lim tizimining asosini sifatlil va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, ammo bunday muhit ta‘lim tizimini takomillashtirishga, ta‘lim jarayoniga axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2022.
2. Рейман Л.Д. Совершенствование государственного регулирования
3. отрасли телекоммуникаций. Санкт-Петербург, 2000 й., 60-стр.
4. Баркамол авлод орзуси // Тузувчилар: Ш. Қурбонов, Р.Ахлидинов, Н.Саидов.
5. –Тoшкент: “Шарқ”, 1999.
6. Adasheva M. Xoreografiya san‘atida raqamli texnologiyalar. Darslik. Toshkent: “Zebo print”, 2024.
7. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.